

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи

Преподаватель Ташкентского государственного
юридического университета, кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции

Jauprakash Jani

Dr. Professor at Law College, Trainer,
and Motivator. Мехсана, Гуджарат, Индия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989053>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2023 yil
Ma'qullandi: 28-May 2023 yil
Nashr qilindi: 31-May 2023 yil

KEY WORDS

*уголовное
законодательство, общая и
особенная части, принципы,
множественность
преступлений, рецидив,
освобождение от
ответственности,
освобождение от наказания.*

ABSTRACT

*В статье определяется из чего состоит уголовное
законодательство. Делается разбор Уголовного
кодекса Республики Узбекистан. Раскрываются все
разделы Общей части Уголовного кодекса.*

Уголовное законодательство Республики Узбекистан основано на Конституции и общепризнанных нормах международного права и состоит из Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Тем самым, Уголовный кодекс является единственным правовым источником уголовного права, который устанавливает преступность, наказуемость деяния и другие правовые последствия. Данное правило закреплено принципом законности.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан состоит из двух частей: общей и особенной.

Общая часть состоит из семи разделов и семнадцати глав. В первый раздел, который называется «Общие положения», входят задачи Уголовного кодекса, принципы, а также пределы действия Кодекса.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс имеет три задачи: охранительную, предупредительную, воспитательную.

Принципов в Уголовном кодексе семь: законность, равенство граждан перед законом, демократизм, гуманизм, справедливость, виновная ответственность, неотвратимость ответственности.

Второй раздел определяет понятие преступления; лиц, подлежащих к ответственности; вину; понятие неоконченного преступления; соучастие в преступлении; множественность преступлений.

Стоит отметить, что в Республике Узбекистан уголовной ответственности подлежат только физические лица. Под физическими лицами понимаются граждане Республики Узбекистан, граждане других государств, а также лица без гражданства.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан, в отличии от уголовного законодательства других государств, три вида множественности преступлений: повторность, совокупность, рецидив.

В Разделе третьем устанавливаются обстоятельства, исключающие преступность деяния. Их семь: малозначительность деяния; необходимая оборона; крайняя необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние; исполнение приказа или иной обязанности; оправданный профессиональный или хозяйственный риск; совершение деяния в результате физического или психического принуждения либо угрозы.

Четвёртый раздел устанавливает понятие, цели, систему (виды) наказаний, а также правила и порядок назначения наказания.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан девять основных наказаний:

- 1) штраф;
- 2) лишение определенного права;
- 3) обязательные общественные работы;
- 4) исправительные работы;
- 5) ограничение по службе;
- 6) ограничение свободы;
- 7) направление в дисциплинарную часть;
- 8) лишение свободы;
- 9) пожизненное лишение свободы.

Также есть дополнительное наказание в виде лишения воинского или специального звания. А лишение определенного права может применяться не только в качестве основного, но и в качестве дополнительного наказания.

Раздел пятый определяет виды освобождения от ответственности и от наказания, а также судимость, такие понятия, как погашение и снятие судимости.

В Уголовном Кодексе Республики Узбекистан существуют следующие виды освобождения от уголовной ответственности:

- 1) Освобождение от ответственности за преступления вследствие истечения срока давности привлечения к ответственности;
- 2) Освобождение от ответственности в силу утраты деянием или лицом общественной опасности;
- 3) Освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием виновного в содеянном;
- 4) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением;
- 5) Освобождение от ответственности по болезни;
- 6) Освобождение от ответственности на основании акта амнистии.

Следует отметить, что под уголовной ответственностью подразумевается правовое последствие совершения общественно опасного деяния, выражающееся в осуждении, применении наказания или других мер правового воздействия судом к лицу, виновному в совершении преступления.

Далее, в Уголовном кодексе есть следующие виды освобождения от наказания:

- 1) Освобождение вследствие истечения сроков давности исполнения наказания;
- 2) Освобождение от наказания в силу утраты лицом общественной опасности;
- 3) Освобождение от наказания в связи с деятельным раскаянием виновного в содеянном;
- 4) Условное осуждение;
- 5) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
- 6) Замена наказания более мягким;
- 7) Освобождение от наказания по болезни или вследствие утраты трудоспособности;
- 8) Освобождение от наказания на основании акта амнистии или помилования.

Раздел шестой устанавливает особенности ответственности несовершеннолетних: систему наказаний для несовершеннолетних, порядок назначения наказания, освобождение от ответственности или наказания несовершеннолетних.

Стоит отметить, что минимальный возраст уголовной ответственности – четырнадцать лет. До декабря 2021 года минимальный возраст уголовной ответственности в Республике Узбекистан составлял тринадцать лет.

Общий возраст уголовной ответственности составляет шестнадцать лет. Также в уголовном законодательстве есть статьи, ответственность по которым наступает с восемнадцати лет.

К несовершеннолетним (к лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет) применяются следующие виды наказаний:

- 1) штраф;
- 2) обязательные общественные работы;
- 3) исправительные работы;
- 4) ограничение свободы;
- 5) лишение свободы.

Последний раздел Общей части – седьмой, устанавливает принудительные меры медицинского характера (цели, виды, порядок назначения).

Особенная часть Уголовного кодекса устанавливает общественно-опасные деяния, то есть преступления.

Тем самым, Общая часть Уголовного кодекса содержит правила, которые должны учитываться и применяться при исполнении уголовного законодательства.

Список использованной литературы:

Уголовный кодекс Республики Узбекистан // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 248; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 37, ст. 408; Национальная база данных законодательства, 11.05.2023 г., № 03/23/841/0270